
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 637.131

DOI 10.5281/zenodo.12206108

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МОЛОКА ПРОИЗВОДИМОГО НА ФЕРМАХ ОАО «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ORGANOLEPTIC INDICATORS OF THE QUALITY OF MILK PRODUCED ON THE FARMS OF JSC KRASNOE ZNAMYA VELIKOLUKSKY DISTRICT OF THE PSKOV REGION

НОВИКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА,

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА.

ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА,

к. с.-х. н.,

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА.

СКОПЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,

к. с.-х. н., доцент,

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА.

NOVIKOVA ANASTASIA YURIEVNA,

Velikiye Luki State Agricultural Academy.

LEBEDEVA NADEZHDA VLADIMIROVNA,

Candidate of Agricultural Sciences,

Velikiye Luki State Agricultural Academy.

SKOPTSOVA TATYANA IVANOVNA,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,

Velikiye Luki State Agricultural Academy.

В настоящей статье рассматриваются органолептические показатели молока, которое производится на фермах ОАО «Красное Знамя» Великолукского района Псковской области. Показатели оценены на двух фермерских участках «Недомерки» за 5 месяцев года: внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет, балл, соматические клетки. При проведении лабораторных исследования выявлено, что образцы молока относятся к высшему и первому сорту, далее сортность будет формироваться в зависимости от других показателей.

This article discusses the organoleptic characteristics of milk produced on the farms of JSC "Red Banner" Velikoluksky district of the Pskov region. The indicators were evaluated on two farm plots of "Nedomerki" for 5 months of the year: appearance and consistency, taste and smell, color, score, somatic cells. During laboratory research, it was revealed that milk samples belong to the highest and first grade, then the grade will be formed depending on other indicators.

Ключевые слова: молоко, органолептические свойства, экспертиза молока, качественные показатели, лабораторный контроль.

Key words: milk, organoleptic properties, milk expertise, quality indicators, laboratory control.

Актуальность исследования.

За последние годы ассортимент и производство молока и молочных напитков в России значительно увеличились. На рынке молока и молочных продуктов, пользующихся стабильным спросом, находятся сотни его наименований, и многие из них активно рекламируются, поэтому соблазн подделать или увеличить объемы молока и молочной продукции путем разбавления водой всегда имеется как у реализатора, так и у производителя молочной продукции. Сегодня проблемы с проведением экспертизы молока и молочных напитков, поступающих на рынки России, особенно актуальны [2, с. 15].

Цель исследования – проведение органолептического анализа молока, поступающего с ферм.

Проблема.

Процедура оценки качества молока и обеспечение его качественного производства, как популярного среди населения продукта, должны быть максимально полно изучены. Кроме того, современные методики оценки качества требуют доработки [5, с. 35]. Актуальность вопросов, связанных с оценкой качества и конкурентоспособности молочной продукции, проведением ее идентификации, повлияла на выбор темы исследовательской работы.

Обзор литературы.

Среди большого разнообразия пищевых продуктов, потребляемых человеком, молоко и продукты его переработки занимают важное место в питании человека. Молоко – незаменимый продукт массового и повседневного потребления [4, с. 25]. Молоко и молочные продукты в рационе питания жителей России входят в приоритетную группу продовольственных товаров. Национальный фонд защиты потребителей делает акцент на пропаганду производства и потребления натуральных свежих молочных продуктов с малым сроком хранения. Пищевая ценность молока характеризуется, прежде всего, исключительным значением его для детского питания. Молоко содержит без исключения все составные части, необходимые подрастающему организму [1, с. 20; 3, с. 18].

Материалы и методы.

Исследования были проведены в условиях ОАО «Красное Знамя» Великолукского района Псковской области в течение 2022-2023 годов. Реализован лабораторный контроль качества молока, поступающего с ферм предприятия.

При написании данной работы использовалась различная нормативная документация – ГОСТы, технические условия.

Качество молока оценивают по средней пробе, отобранной в соответствии с требованиями нормативной документации (НД) на данный вид продукции. Поступающее молоко, предназначенное для потребления, должно удовлетворять определенным требованиям.

Экспертизу молока проводят по органолептическим (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет) и физико-химическим показателям (массовая доля жира, плотность, кислотность, степень чистоты, температура). По микробиологическим показателям пастеризованное молоко подразделяется на 3 группы: А, Б и пастеризованное во флягах и цистернах, общее количество бактерий в котором 50, 100 и 200 тыс. в 1 см³ соответственно [6, с. 22; 7, с. 48].

Результаты исследований.

На протяжении всего периода исследования фиксировались следующие органолептические

ские показатели молока: по внешнему виду это была жидкость однородная, без осадков и хлопьев, вкус и запах были чистыми и приятными, цвет – белый, балл качества варьировался в пределах 4-5. Все данные отражены в табл. 1.

Таблица 1. Органолептические показатели качества молока в 2022 году

Показатель	Органолептические показатели				Соматические клетки
	Внешний вид и консистенция	Вкус и запах	Цвет	Балл	
<i>Время проведения</i>					
Август, 2022					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	189
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	4	210
Сентябрь, 2022					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Приятный	Белый	5	119
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	186
Октябрь, 2022					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Приятный	Белый	5	179
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	204
Ноябрь, 2022					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Приятный	Белый	5	175
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	187
Декабрь, 2022					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	253
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Недостаточно выраженный	Белый	4	177

Количество соматических клеток варьировалось в достаточно широком диапазоне и между хозяйствами, и в исследуемый месяц года. Так, наименьший показатель отмечен в сентябре в МТК Недомерки 1, наибольший в декабре – МТК Недомерки 1, и соответственно составляли 119 и 253 в 1см³. Количество маслянокислых бактерий также варьировалось, минимальное количество в 200 штук отмечено в сентябре, на обеих контрольных точках, максимальное зафиксировано в августе и октябре – 500 штук.

В таблице 2 отражены органолептические показатели за 2023 год.

Внешний вид получаемой продукции характеризовался как однородная жидкость без осадков и хлопьев, вкус и запах были приятными, чистыми, цвет белым, показатель качества в баллах достиг 5.

Количество соматических клеток в молочной продукции соответствовало нормативным показателям, однако наблюдалось их снижение на 2х пунктах контроля в октябре и декабре.

Маслянокислые бактерии отмечались в единичном количестве.

Таблица 2. Органолептические показатели качества, 2023 год

Показатель	Органолептические показатели				Соматические клетки
	Внешний вид и консистенция	Вкус и запах	Цвет	Балл	
<i>Время проведения</i>					
Август, 2023					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	132
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	142
Сентябрь, 2023					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Приятный	Белый	5	101
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	100
Октябрь, 2023					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Приятный	Белый	5	77
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	152
Ноябрь, 2023					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Приятный	Белый	5	112
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	109
Декабрь, 2023					
МТК Недомерки 1	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Чистый	Белый	5	135
МТК Недомерки 2	Однородная жидкость без осадков и хлопьев	Недостаточно выраженный	Белый	4	79

Вывод.

Молоко, производимое на фермах ОАО «Красное Знамя» Великолукского района Псковской области обладает положительными характеристиками по органолептическим показателям. Внешний вид образцов характеризуется следующим образом: однородная жидкость без осадков и хлопьев, цвет-белый, балл качества от 4 до 5, наличие соматических клеток варьирует по месяцам, составляет 77 в октябре 2023 года и достигает максимума в 253 в декабре 2022 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ведищев С.М. Технология и механизация первичной обработки и переработки молока / С.М. Ведищев, А.В. Милованов. Тамбов: Издательство Тамбовского государственного технического университета, 2005. 152 с. ISBN 5-8265-0373-4.
2. Родионов Т.В. Справочник по производству молока. М.: АНО «Молочная промышленность», 2003. 220 с. ISBN: 5-901678

3. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибгатуллин, Н.А. Балакирев [и др.]. 5-е изд., стер. СПб.: Лань, 2020. 624 с. ISBN 978-5-8114-3954-6.
4. Твердохлеб Г. В. Технология молока и молочных продуктов / Г.В. Твердохлеб, Г.Ю. Сажинов, Р.И. Раманаукас. М.: ДеЛи принт, 2006. 616 с. ISBN 5-94343-104-7.
5. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения коров, обработки и переработки молока / В.И. Трухачев, И.В. Капустин, В.И. Будков, Д.И. Грицай. 2-е изд., стер. СПб.: Лань, 2022. 304 с. ISBN 978-5-8114-1543-4.
6. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крूसь, А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина [и др.]; под редакцией А.М. Шалыгиной. М.: КолосС, 2006. 455 с. ISBN 5-9532-0166-4.
7. Технология производства и переработки продукции животноводства. Часть 1. Технология производства и переработки молока / Г.М. Туников, Н.И. Морозова, И.Г. Шашкова, С.М. Колонтаева. Рязань: Приз, 2003. 284 с.

© Новикова А.Ю., Скотцова Т.И., Лебедева Н.В., 2024.